

СОЯ НАВЛАРИНИНГ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАХЛИЛИ

¹З.Ю.Исматуллаев, ²Ж.У.Хамдамов, ³М.Хамдамова

¹Дон вадуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фарғона илмий тажриба станцияси
к.х.ф.н,

^{2,3}Дон вадуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Фарғона илмий тажриба станцияси
к.х.ф.ф.д

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659124>

Аннотация. Ушбу мақолада соянинг маҳаллий ва хорижий навларини ўсув даври давомийлиги, биометрик кўрсаткичлари ва ҳосилдорлиги бўйича навлар бўйича таққослаш ишлари олиб борилган.

Калим сўзлар: соя, дуккак, дон, ҳосилдорлик, 1000 дон дон вазни, навлар.

Аннотация. В данной статье проведено сравнение отечественных и зарубежных сортов сои по продолжительности вегетационного периода, биометрическим показателям и урожайности

Ключевые слова: соя, бобовые, зерно, урожайность, масса 1000 зерен, сорта.

Abstract. In this article, a comparison of domestic and foreign varieties of soybeans in terms of the length of the growing season, biometric indicators and productivity was carried out

Keywords: soy, beans, grain, yield, mass 1000 grains, sorta.

Мамлакатимизда сўнги йилларда суғориладиган майдонларда асосий экин сифатида соя экини етиштиришга этибор ортиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017-2021 йилларда республикада соя экинини экиш ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чорағ тадбирлари тўғрисидаги» қарори имзоланиши бунга сабаб бўлди. Бунинг натижасида соя дони етиштиришни босқичма босқич кўпайтириб бориш, соя мойи ишлаб чиқариш миқдорини ошириш васифаси соҳа ходимларига муҳим вазифа этиб белгилаб берилди.

Республикамизда 2022 йил 82500 гектар майдонга экилган бўлса, ўтган 2023 йилда 39617 гектар суғориладиган майдонларда асосий экин сифатида экилди. Бу эса соҳага этибор йилдан йилга ўсиб бораётганлигини асослайди.

Республиканинг турли тупроқ иқлим шароитларида сояни асосий ва такрорин экин сифатида етиштириш, дон таркибидаги оксил миқдори, мойлилик даражасини ошириш, етиштиришда ресурстежамкор агротехнологияларини ишлаб чиқиш, ва уларни кенг жорий этиш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда биз, Фарғона вилояти тупроқ иқлим шароитларида соянинг эртапишар, ўртапишар ва ўртакечпишар навларини экиб тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқотлар ўтлоқи соз тупроқлар шароитида соянинг хорижий ва маҳаллий навлар бир ярусда, 60x5x1 схемада ҳар бир навнинг майдони 240 м² ҳисобга олиш майдони 120 м² ни ташкил этган. Соя навларини фенологик кузатувлар ва ҳисоблашлари, «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (ПСУЕАИТИ 2007) қўлланмаси ва М.Маннопова, З.Жумабобоевларнинг «Соя ўсимлигида ўтказиладиган тадқиқотларда олиб бориладиган фенологик кузатувларни ўтказиш ҳамда бирламчи уруғчилик тизимини ташкил этиш» бўйича қўлланмасидан фойдаланилган

Тажрибамаизда соянинг эртрапишар Олтин водий, Водий жилоси, Нурафшон, ўртапишар Мадад, Нафис, Ҳосилдор, Устоз Ман-60, Тумарис Мман-3, ўрта кечпишар

Барака, Тошкент, Ўзбек-6, хорижий Атлс, Адел навлари экиб тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тажрибага экилган соя навларининг ўсиши ва ривожланиши, ҳамда соя навларининг амал даври охиридаги ўсимлик баландлиги ва шохланиши, дуккаклар сони, 1000 дона дон оғирлиги ва дон ҳосилдорлиги аниқлаб борилди.

Амал даври охирига келиб, биз кузатишлар олиб борган соя навларининг ўртача баландлиги хар хил бўлди. Эртапишар навларда пасроқ, кечпишар навларда сезиларли даражада баланд бўлди. Барака навида ўртача поя баландлиги 111,1 см ташкил этган бўлиб, Олтин водий навида 61.2 см. Водий жилоси навида 68.1 Гавхар нави 69,6 см, Замин нави 70,3 см. Ҳосилдор нави 71,5 см, Устоз нави 73,8 см. Тумарис Мман-3 нави 75,2 см. Бўлганлипи аниқланди. Қоллган навлар ҳам Барака навидан бир оз пастрок, 80-90 см. атроофида бўлгани аниқланди.

Олиб борилган тажрибалардан кўриш мумкинки соязорларда кўчат қалинлиги ортиб борган сари, хар тупдаги шохлар сони камайиб боради. Аксинча, сийрак ўстирилганда, ёки айрим сабабларга кўра кўчат қалинлиги камайган ҳолларда шохлар сони ортиши кузатилган. Бу эса ўз навбатида ҳосилни пишишини кечикишига олиб келган.

Биз тажрибамизда назарий кўчат қалинлигини 333 минг қилиб белгилаб, 60x5x1 схемада экилган. Амал даври сўнгида кўчат қалинлиги 210-260 минг дона атрофида бўлди. Шунинг учун соя навларида шохланиш 1-2, дондан ошмади.

Эртапишар навларда дуккаклар сони кеч пишар навларг нисбатан кам шакилланди, бу ўз навбатида ҳосилдорлика ҳам таъсирини билдирди. Барака

навида ўртача бир ўсимликка 44.8 дондан дуккак тўғри келган бўлса, Водий жилоси навида 32 дона, Олтин водий нави 35 дона, Ҳосилдор навида 31 дона, Гавхар навида 50,1 дона, Тумарис навида 60 дона, Тошкент навида 89,7 дона, Устоз навида 92,4 дона дуккак шакилланган бўлиб, қолган навларда 40-50 дона атрофида дуккак аниқланди.

Бир ўсимликдаги дон сони Нурафшон навида энг кам 78 дона дон аниқланган бўлиб, Замин навида 91.3 дона, Водий жилоси навида 92 дона, Олтин водий навида 97 дона, қолган навларда 110-140 дона орлиғида дон борлиги тажрибамизда аниқланди. Андоза Барака навида бир ўсимликдаги дон сони барча навлардан энг кўп, яъни 143 донани ташкил этди.

Соя ўсимлигини 1000 дона донининг оғирлиги тур ва навларига кўра 40-400 грамм оралиғида бўлади ва куйидаги гуруҳларга ажратилади.

Соя уруғи йирик майдалигига кўра 6 гуруҳга ажратилади.

1-жуда майда	доннинг 1000 донасини вазни 40-90г
2-майда	доннинг 1000 донасини вазни 100-140г
3-ўртача майда	доннинг 1000 донасини вазни 150-200г.
4-йирик	доннинг 1000 донасини вазни 200-250г
5-жуда йирик	доннинг 1000 донасини вазни 260-300г
6- ўта йирик	доннинг 1000 донасини вазни 300-425г.

Биз тажриба олиб борган эртапишар навларда 112-130 грамм атрофида бўлди. Кечпишар навларда эса 130-160 грамм атрофида бўлгани аниқланди.

1-жадвал

Соя навларининг амал даври охиридаги ўсимлик баландлиг ва шохланиши, дуккаклар сон, 1000 дона дон оғирлиги

т/р	Нав номи	Ўсимлик бўйи	Шохи	Дуккаклар сони	Бир усимликдаги дон сони	1000 дон дон оғирлиги
1	Барака	111.1	1,3	55,6	122,3	140
2	Устоз МАН	72.2	2,1	54,2	119,2	145
3	Ҳосилдор.	61.2	1,2	38	83,6	128
4	Гавхар	51.2	1,8	50,1	110,2	134
5	Замин	55.2	1,1	39	85,8	130
6	Водий жилоси	68.1	1,5	32	70,4	112
7	Олтин водий	61.2	1,3	35	77,0	128
8	Тумарис ММАН 3	75.2	2,2	60	132,0	135
9	Ўзбек-6	97.7	1,1	46,6	102,5	135
10	Орзу	65.1	1,5	41	90,2	152
11	Мадад	81.2	1,7	42	92,4	133
12	Нафис	87.7	1,1	40,5	89,1	115
13	Нурафшон	78.5	1,6	36	79,2	109
14	Тошкент	89.7	1,7	44	96,8	140
15	Адел	49	1,9	43,4	95,5	143
16	Атлс	93.8	1,8	46,6	102,5	148

Умуман олганда биз олган натижаларга кўра эртапишар навларнинг соя уруғи катталиги бўйича 2- гуруҳга майда уруғ гуруҳига мансублиги, кечпишар айрим навлар эса 3- ўртача майда уруҳга мансублиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, 1000 дон дон вазни бўйича таҳлил ишлари кўрилганда соянинг “Барака” нави 1000 дон дон вазни 140 гр ни, Устоз Ман-60 навида 1000 дон дон вазни 145 гр бўлиб, Барака навига нисбатан 5 гр га кўпроқ бўлганлиги аниқланди. 1000 дон дон вазни бўйича энг паст кўрсаткич Водий жилоси 112 гр га, Нурафшон нави 109 гр га тўғри келди. Хорижий навлардан соянинг Адел ва Атлас навларини биометрик кўрсаткичларини таҳлил қилганимизда навларга мос равишда ўсимликнинг ўртача поя баландлиги 49-93,8 см ни, шоҳлар сони 1,9-1,8 донадан, бир туп ўсимликдаги ўртача дуккаклар сони 43,4-46,6 донадан, бир туп ўсимликдаги ўртача дон сони 95,5-102,5 донага тўғри келди.

Доннинг 1000 дон оғирлиги аниқланганда Адел нави 143 гр Атлас нави 148 гр бўлганлиги аниқланди. Тадқиқот натижалари 1 жадвалда келтирилган.

Тажрибамизда экилган соя навларинг дон ҳосилдорлиги навнинг эртапишар ва кеч пишарлигига ва навнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқлиги қараб турлича бўлганини куатилди. Энг юқори ҳосилдорлик Барака навидан 37,5 ц/га, Тошкент навидан 36,6 ц/га, Устоз МАН навидан 36,1 Ўзбек - 6 навидан 35,5 ц/га, Тумарис ММАН-3 навидан 34,5 ц/га ҳосил олинди.

2- жадвал.

Соя навларини дон ҳосилдорлиги.ц/га

т/р	Нав номи	Ҳосилдорлик ц/га
1	Барака	37,5
2	Устоз МАН-60	36,1

3	Ҳосилдор.	23,3
4	Гавхар	29,5
5	Замин	20,8
6	Водий жилоси	19,2
7	Олтин водий	22,5
8	Тумарис Мман 3	34,5
9	Ўзбек-6	35,3
10	Орзу	25,8
11	Мадад	30,8
12	Нафис	28,9
13	Нурафшон	15,6
14	Тошкент	36,3
15	Адел	30,3
16	Атлс	32,2

Орзу (25,8 ц/га), Нафис (28,9 ц/га), Гавхар (29,5), Мадад (30 ц/га), дон ҳосили олинган бўлса, Эртапишар навлардан нисбатан кам ҳосил олинди, жумладан Нурафшон (15,6 ц/га), Водий жилоси (19,2 ц/га), Замин (20,8 ц/га), Олтин водий (22,5 ц/га), Ҳосилдор (22,5 ц/га) дон ҳосили йиғиштириб олинди. Хорижий навлардан эса, Атлс навидан 32,2 ц/га, Адел навидан 30,3 ц/га дон ҳосили олинди.

Хулосалар

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Фарғона влоятининг тупроқ-иқлим шароитига мос бўлган навлар танлаб олинди. Соянинг маҳаллий навларидан Барака, Тошкент, Ўзбек-6, Устоз Ман-60, Тўмарис Мман-3, хорижий навлардан Атлас нави экишга тавсия этилади.

REFERENCES

1. R.Siddiqov, M.Mannopova, I.Egamov. Eri boyning-eli boy // "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" jurnali, №9.2004.19-b.
2. L.M.Dorosinskiy "Klubenkovye bakterii i nitragin. L.Kolos". 1970 g.
3. Mannopova, J.Hamdamiyov, N.Berdaliev International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020 ISSN: 1475-7192.